

DEMISSÃO SILENCIOSA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: ENTRE O FENÔMENO ORGANIZACIONAL, A RESPONSABILIDADE JURÍDICA E A TUTELA CONSTITUCIONAL DO TRABALHADOR

QUIET QUITTING IN EMPLOYMENT RELATIONS: BETWEEN THE ORGANIZATIONAL PHENOMENON, LEGAL LIABILITY, AND CONSTITUTIONAL PROTECTION OF THE WORKER

RUFINO, Pablo Rafael dos Santos¹
pablorafaelrufino.adv@hotmail.com

FILHO, Arijaldo José de Carvalho²
arijaldofilho@gmail.com

RESUMO

O presente artigo analisa o fenômeno da demissão silenciosa (*quiet quitting*) nas relações de trabalho brasileiras, investigando suas origens conceituais, causas organizacionais e implicações jurídicas à luz da Consolidação das Leis do Trabalho, da Constituição Federal de 1988, do Código Civil e do Código de Processo Civil. A pesquisa adota metodologia bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, utilizando como fontes primárias artigos científicos nacionais e a legislação pertinente. O estudo demonstra que a demissão silenciosa, longe de constituir mero desengajamento profissional, representa uma resposta comportamental do trabalhador diante de ambientes laborais insalubres, culturas organizacionais tóxicas e violações sistemáticas dos direitos trabalhistas. Conclui-se que o fenômeno pode ser enquadrado juridicamente como sintoma de violação da dignidade do trabalhador, configurando potencial fundamento para rescisão indireta do contrato de trabalho e responsabilização civil do empregador por danos extrapatrimoniais, conforme os arts. 483 da CLT e 186, 187 e 927 do Código Civil.

Palavras-Chave: Demissão silenciosa; *Quiet quitting*; Direito do trabalho; Saúde mental; Rescisão indireta.

ABSTRACT

This article analyzes the phenomenon of "quiet quitting" within Brazilian labor relations, investigating its conceptual origins, organizational causes, and legal implications in light of the Consolidation of Labor Laws (CLT), the 1988 Federal Constitution, the Civil Code, and the Code of Civil Procedure. The research employs a bibliographic and documentary methodology with a qualitative approach, utilizing domestic scientific articles and relevant legislation as primary sources. The study demonstrates that quiet quitting—far from being a mere instance of professional disengagement—represents a behavioral response by the worker to unhealthy

¹ Advogado, Professor Universitário, Professor na Base Técnica no Governo de Pernambuco, Mestrando em Gestão Empresarial (UNIFBV/WYDEN), Especialista em Gestão Pública, Mediador e Conciliador Extrajudicial, Especialista em Direito e Processo do Trabalho, Especialista em Direito Previdenciário, Especialista em Gestão e Docência no Ensino Superior, Bacharel em Administração. E-mail: pablorafaelrufino.adv@hotmail.com.

² Mestre em Direito pela Damas. Advogado, Doutorando em Direito pela UAH - Espanha, Professor Universitário, Especialista em Gerenciamento de Riscos e Compliance, Especialista em Direito Civil e Processo Civil. E-mail: arijaldofilho@gmail.com.

work environments, toxic organizational cultures, and systematic violations of labor rights. It concludes that the phenomenon can be legally framed as a symptom of the violation of the worker's dignity, potentially serving as grounds for the constructive dismissal of the employment contract and the employer's civil liability for non-pecuniary damages, pursuant to Article 483 of the CLT and Articles 186, 187, and 927 of the Civil Code.

Keywords: Quiet quitting; Labor law; Mental health; Constructive dismissal.

1 INTRODUÇÃO

As transformações ocorridas no mundo do trabalho, especialmente após a pandemia de COVID-19, evidenciaram novos padrões comportamentais nas relações laborais. Conforme destacam Meneguzzi e Malgarim (2024, p. 24), "*à medida que o mundo enfrentava a crise sanitária da Covid-19 não se podia imaginar que ela fosse afetar tão profundamente todos os aspectos da vida humana*". Nesse contexto, emerge o fenômeno denominado *quiet quitting*, traduzido no Brasil como demissão silenciosa, que representa uma mudança paradigmática na concepção do trabalhador sobre a importância do labor em sua vida.

O presente estudo tem como objetivo geral analisar o fenômeno da demissão silenciosa nas relações de trabalho brasileiras sob a perspectiva jurídica, organizacional e constitucional. Especificamente, busca-se: compreender as origens conceituais e históricas do termo; identificar os fatores organizacionais que impulsionam o comportamento; examinar as consequências jurídicas para empregadores e empregados; e verificar o enquadramento legal do fenômeno na legislação trabalhista, civil e processual brasileira.

A relevância da pesquisa justifica-se pelo impacto crescente do fenômeno no ambiente corporativo. Segundo Souza (2024, p. 10), "buscando entender o fenômeno e quais suas consequências para o mercado de trabalho e a economia, surgiram pesquisas e relatórios voltados para o tema, com resultados significativos comprovando a mudança de comportamento dos trabalhadores". A demissão silenciosa, portanto, transcende a mera questão comportamental para configurar-se como problema jurídico relevante, demandando análise sistemática.

A delimitação do estudo circunscreve-se ao ordenamento jurídico brasileiro, com enfoque na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na Constituição Federal de 1988, no Código Civil e no Código de Processo Civil, estabelecendo conexões entre o fenômeno organizacional e a tutela jurídica do trabalhador. A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica e documental, de abordagem qualitativa, utilizando como fontes primárias artigos científicos publicados em periódicos nacionais e a legislação pertinente.

2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL E ORIGEM DO FENÔMENO

2.1 A Origem do termo "Demissão Silenciosa" (Quiet Quitting)

O termo *quiet quitting* ganhou notoriedade mundial em 2022, embora sua origem conceitual seja anterior. Conforme explicam Cavalcante e Woida (2024, p. 4), "*o termo Quiet Quitting não é novo, pois foi dado pelo economista Mark Boldger em 2009, mas tornou-se popular em 2022, um ano após o início da Grande Demissão*". O fenômeno viralizou após publicação na plataforma TikTok pelo usuário Zaid Khan, que explicou o conceito de forma acessível ao grande público.

Meneguzzi e Malgarim (2024, p. 24) definem que "*o termo Quiet Quitting surgiu na plataforma de vídeos TikTok e tem sido empregado para sinalizar aquelas situações em que o empregado se inclina a sua demissão sem, no entanto, deixar de cumprir suas obrigações contratuais*." Trata-se, portanto, de comportamento caracterizado pelo cumprimento estrito das obrigações contratuais, sem esforço adicional ou engajamento extraordinário.

É fundamental distinguir a demissão silenciosa da desmotivação estrutural. Segundo os mesmos autores, "não se refere a abandonar o emprego, mas indica um comportamento laboral limitado tão somente ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes da relação de emprego" (MENEGUZZI; MALGARIM, 2024, p. 25). Os trabalhadores continuam executando suas tarefas, porém rejeitam a disponibilidade para trabalho além do expediente ou funções não previstas contratualmente.

Apesar de serem expressões parecidas o *quiet quitting* e o *firing*, este último traduzido como "demissão silenciosa por parte do empregador", que decorre quando a empresa ou a liderança cria um ambiente hostil ou desestimulante para forçar o colaborador a pedir demissão por conta própria. Em vez de desligar o funcionário formalmente e arcar com as verbas rescisórias, o gestor utiliza táticas passivas, como excluir o profissional de reuniões importantes, negar feedbacks, estagnar promoções ou atribuir tarefas desinteressantes e abaixo da qualificação do empregado. É uma estratégia de isolamento que visa o desgaste emocional do trabalhador.

A principal distinção entre os dois conceitos reside na origem da conduta e na intenção por trás dela: enquanto o *quiet quitting* é um movimento do empregado para preservar sua saúde mental e tempo livre, o *quiet firing* é uma prática de gestão muitas vezes considerada abusiva. Juridicamente, o texto destaca que a "demissão silenciosa" praticada pela empresa pode configurar assédio moral ou dar causa à rescisão indireta do contrato de trabalho, permitindo

que o empregado saia com todos os seus direitos garantidos, uma vez que a conduta patronal torna a continuidade da relação de emprego insustentável. (BRASIL, 2023)

2.2 (In)congruências com a desídia

Se faz necessário também de outro tipo de instituto também presente no direito do trabalho, mas de inversa proporção na relação empregador-empregado, que é o da desídia. De início, este “remete a ideia de trabalhador negligente, relapso, culposamente improdutivo. A desídia é a desatenção reiterada, o desinteresse contínuo, o desleixo contumaz com as obrigações contratuais” (DELGADO, 2013). Portanto, num primeiro momento ambos se convergem num viés de dissabor ao laborar, porém na desídia há um fator agravante que faz com que haja a não realização de sequer o básico, diferente do caso em estudo principal nesse trabalho.

Tal nivelamento dessa produtividade, ou na verdade, a ausência dela, pode ser que seja confundida em alguns outros atos de trabalho, e como leciona Délio Maranhão, “a desídia, comumente, é revelada através de uma série de atos, como, por exemplo, constantes faltas ao serviço ou chegadas com atraso. Tal não exclui, porém, que um só ato possa caracterizar desídia, dependendo da gravidade do dano causado ao empregador”(PEREIRA apud MARANHÃO, 2007). Daí que se desenrola as primeiras necessidades de divergência dos institutos.

Primeiro, como se sabe, a desídia tem um viés de maior abstenção perante as atividades de trabalho, porém, mesmo que haja uma evidenciação perante requisitos objetivos, na prática por vezes é utilizada como via de inversão no estudo da quiet quitting, pois ainda que se tenham elementos diretos de concepção do instituto, a apreciação subjetiva do operador do direito no caso, pode ser enviesada por quem o alega.

Segundo, quando se fala em demissão silenciosa, joga-se a luz a um perfazimento de atividade laboral resumida ao mínimo possível. Em razão disso, como evidenciar o mínimo, quando não se tem fatores objetivos de medição de desempenho. Ademais, em literatura atual sobre desídia, já se menciona a falta de acompanhamento, ou impossibilidade, no caso de trabalhadores externos, ou seja, aqueles que desempenham suas atividades fora de um espaço laboral de proximidade e acompanhamento de resultados, como por exemplo no caso de quem trabalha com entregas e outras atividades de trabalho que necessitam ser desempenhadas à distância do empregador.

Por fim, rememora-se que ainda há uma divergente repercussão para fins da relação de trabalho, havendo uma culpa por parte do empregado, no caso da desídia, fazendo com que este seja demitido por justa causa. Já diante do caso da demissão silenciosa, a situação se inverte e atrai para o trabalhador a garantia da rescisão indireta. Assim sendo, os institutos em partes podem ser vistos com congruência, fazendo com que detalhamentos externos ao labor seja fundamental, e por outro lado, teleologicamente tratados, podem ser armas de parte a parte da relação.

Não seria a primeira dualidade presente em institutos do direito do trabalho, isso porque temos um exemplo recorrente do poder diretivo do empregador versus o assédio moral. Ao passo em que ambos se perfazem em análise subjetivas em que o primeiro deve ser *“cauteloso ao monitorar os empregados para que sua conduta não configure nenhuma lesão aos direitos de seus empregados”* (FERRARO, 2022), o segundo evidencia em sua defesa a alegação de reiteração e abusividade da conduta praticada por seu superior hierárquico no trabalho.

Portanto, o uso de institutos opostos fará com que a aplicação da tese em sede de pleito judicial seja bastante comum. Outros assemelhados ainda fazem rememorar em parte, esse caso em estudo, tais como o abandono de emprego versus a rescisão indireta por falta de condições de trabalho ou, direito de segurança e fiscalização versus a violação a intimidade, dentre tantos outros possíveis de utilização prática dos tribunais.

Do ponto de vista do empregador, ainda pode se trazer no contexto pós-pandemia, esta que foi determinante para a propagação da intensificação do burnout, a hiperconexão digital e a precarização das relações laborais constituem terreno fértil para o aparecimento de fatores recentes para análise e tutela do empregador no desenrolar das atividades ordinárias do empregado. Rocha (2023, p. 1) observa que *“os efeitos da pandemia associados ao avanço das conexões digitais, em todos os segmentos da humanidade, a cada dia, parecem mais efetivos sobre as condições, estratégias e regras de trabalho”*.

Ou seja, além de ser uma matéria de alegação baseada em fatores subjetivos, levados a institutos tênues, com repercussões antagônicas e com possibilidade de ser tergiversado em outras teses para que seja soterrado, se faz ainda mais importante o estudo desse fenômeno de crescente e importante aplicação hodierna, assim como já foi desconhecida a depressão, ansiedade e burnout no campo das organizações de trabalho, e mais especificamente o trabalhador e sua atmosfera física e virtual de crescimento.

2.3 Fatores organizacionais que impulsionam o fenômeno e repercutem juridicamente

A cultura organizacional desempenha papel central na emergência da demissão silenciosa. Conforme Meneguzzi e Malgarim (2024, p. 29):

A cultura organizacional dos ambientes laborais, caracterizada pela incerteza, pela falta de planos de ação válidos, pelos problemas de comunicação, pela desigualdade de carga horária e rendimentos e também pela falta de valorização dos profissionais e, ainda, pelos fatores associados à situação de injustiça, resultou em mudanças significativas nas atitudes e comportamentos no ambiente laboral.

Souza (2024, p. 20) complementa que a falta de reconhecimento profissional configura fator crucial para o fenômeno, destacando *que "a falta de recompensas por esforços adicionais, como superar metas, realizar horas extras e assumir responsabilidades além das suas, resulta em frustração e desvalorização"*. O assédio moral velado e as estratégias abusivas de gestão completam o quadro de fatores que impulsionam o trabalhador ao afastamento interno.

A desesperança ao trabalhar num sistema capitalista que obriga o cidadão a seguir com suas próprias pernas e se trancafiar na masmorra moderna que o aguarda para ficar das oito a dezoito horas, intensifica o peso mental da escolha de laborar por anos em condições de nebulosa compreensão de futuro. Pode até não parecer obrigação do bem estar do trabalhador, nas relações atuais, mas rememora-se que há um profundo prezar pelo ânimo dos indivíduos da modernidade.

Desde a compreensão do direito à felicidade ao indivíduo per si, até mesmo ao que ele faz em conjunto, numa esfera laboral. Como dizia a declaração de direitos da Virgínia, que antecedeu a declaração de independência dos Estados Unidos da América “o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança” (JUNIOR, 2025)

E por que essa discussão sobre o sentimento de bem-estar importa tanto. Passando pelo constitucionalismo português de Canotilho (2003), vemos que há também a análise da necessidade da intervenção, pois:

Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa)

Obviamente, o enlace do bem-estar do indivíduo está sedimentado em várias cartas importantes no Brasil, podemos elencar as referências na lei maior de 1988 que em seu art. 1º inciso III, coloca a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. No art. 6º,

define o trabalho e o lazer como direitos sociais, numa espécie de direito fundamental. Por último o artigo 193 preconiza explicitamente que a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça social, sendo caso de intercessão perante casos que venham a desequilibrar relações entre indivíduos e que tenham repercussão no universo jurídico brasileiro.

Se já ficou clara a importância do estudo e do debruçar dos operadores do direito perante o fenômeno, vale lembrar que do ponto de vista administrativo, a qualidade de vida no trabalho também reflete em melhor produtividade. A adoção de uma simples melhoria na iluminação trouxe um viés de produção, foi o efeito Hawthorne: Inicialmente, a hipótese do estudo sugeria uma correlação direta entre o incremento da luminosidade e o ganho de produtividade. Embora os primeiros resultados tenham confirmado essa premissa, os pesquisadores foram surpreendidos durante a fase de contraprova: ao reduzirem a intensidade da luz, o rendimento dos operários continuou a subir em vez de declinar. A conclusão do experimento revelou que o fator determinante não era a variável física, mas sim o aspecto psicológico, uma vez que os funcionários se sentiam valorizados pela atenção recebida da administração. (MAXIMIANO, 2004)

Assim sendo já ficou clara a necessidade de intervenção jurídica sobre os casos fáticos, bem como que o incremento de pequenos pontos de desconforto laboral devem ser melhor estudados, ainda que pareçam subjetivos demais ou com viés de reclamar de algo que já se sabia a natureza previamente, mas não com um viés mais destrutivo.

Em última comparação, rememoramos os casos de pleito na ausência de plano de cargos e carreira no contexto laboral da seara pública. Hoje em dia se faz fundamental a prospecção de até onde se desejar ir no meio corporativo, até mesmo em repartição pública. Encarando o empregado como o material humano que faz o que nenhuma outra máquina faria. A mera falta de atualização de um plano de cargo e carreira já traz um descontentamento e um “*caminhar errante sem qualquer norte*” para o empregado. Imagine, nem sequer ter um plano e nem nenhum outro instrumento congênere que direcione.

Tal planejamento futuro é também uma forma de valorização de qualquer categoria profissional que exige o domínio pleno dos seus direitos e a mobilização ativa através de entidades representativas. A institucionalização dessas conquistas em marcos legais é fundamental para garantir que os benefícios sejam estendidos a todo o grupo, assegurando segurança jurídica. Nesse contexto, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) destaca-se como o instrumento essencial para regulamentar o progresso dos trabalhadores. Mais do que um documento administrativo, ele deve ser o centro de debates e momentos formativos,

servindo como uma ferramenta de resistência que assegura o cumprimento das legislações vigentes e a proteção da trajetória profissional. (SILVA. NUNES, 2019)

Ato contínuo, quanto às metas, só há previsão de revisão jurídica delas quando são inatingíveis, que na esfera privada de labor, são conhecidas nos últimos tempos como praxe de instituições bancárias. No caso em tela existe até uma situação de que a produção normal é o mais perto do impossível. Há até um desconhecimento do que se tem a se fazer. Relatam que:

O trabalho também perde sua função psíquica quando trabalhadores de instituições financeiras são vistos como vendedores. Os entrevistados parecem não conseguir compor sua rede de significados a partir do trabalho bancário, pois não é possível se constituir por meio daquilo que não se vive. O sujeito somente consegue se perceber como trabalhador de determinada categoria se é reconhecido como tal, uma vez que ele busca reconhecimento pelo seu fazer e não pelo seu ser. (DEJOURS, 1994)

Ou seja, o impulso extra a se fazer no campo de trabalho hoje em dia é visto como o normal, por isso é impensável isso partir do empregador com viés pecuniário de recompensa. O trabalho a la workaholic é instituído e precisa ser replicado, institucionalizado e incutido na psique do trabalhador, não agindo assim está se trabalhando com corpo mole. Sob a ótica da psicodinâmica, o vício em trabalho, *workaholism*, manifesta-se por meio de uma conduta hiperativa, impulsionada pela incapacidade do indivíduo em gerenciar a sobrecarga e o excesso de atribuições. Essa imersão desmedida revela uma dificuldade em impor limites ou questionar demandas abusivas. O resultado é um esforço exaustivo para se adequar às pressões e normas organizacionais, priorizando, acima de tudo, a excelência e a diferenciação do que é entregue. (DEJOURS, 2008)

Por fim, analisa-se que há um problema de inexistência de cobrança ao empregador em razão da fragilidade na relação, em outros casos, há uma normalização pelo meio corporativo. Aos que se atentam, pouco ou em nada podem barganhar para pedir, restando assim a se manter em níveis básicos de trabalho, desembarcando no estágio da demissão silenciosa.

2.4 Dimensão comportamental, filosófica e sociológica do afastamento interno

O desligamento emocional e psicológico do trabalho constitui a essência do fenômeno. Meneguzzi e Malgarim (2024, p. 26) explicam os componentes da atitude do trabalhador:

O componente cognitivo é a crença na forma como as coisas são. O componente afetivo é a parte mais crítica da atitude, pois evoca emoções ou sentimentos. O componente comportamental descreve a intenção de se comportar de determinada maneira em relação a alguém ou alguma coisa.

A interpretação sociológica revela que os trabalhadores adotam o lema "*trabalhar para viver*" em substituição a "*viver para trabalhar*". Conforme ressaltam Meneguzzi e Malgarim (2024, p. 27), as gerações mais representadas por *quiet quitters* são a Geração Z e os Millennials mais jovens, que demonstram sensível senso de responsabilidade social e primam pela preservação de sua individualidade, buscando o equilíbrio entre bem-estar e obrigações laborais.

Em outras análises, é vista a prática como resistência. A análise eleva o debate ao campo da Filosofia do Direito, relacionando o comportamento do trabalhador ao conceito de "direito de resistência" teorizado por Norberto Bobbio. Esse direito é classificado como secundário e natural, agindo como uma salvaguarda quando direitos primários (como liberdade e segurança) são ameaçados. No contexto laboral, o *Quiet Quitting* opera como uma resistência atípica: mesmo sem uma ordem explicitamente ilegal, o trabalhador resiste à norma sistêmica de sobrecarga para tutelar sua dignidade. Trata-se de um direito que, embora não precise estar positivado de forma expressa para existir, encontra respaldo na lógica contratualista e na proteção contra o arbítrio de um "poder soberano" (neste caso, o poder diretivo exacerbado do empregador), resumindo-se ao seguinte:

Embora não haja necessariamente uma ordem injusta, ilícita ou mesmo ilegal, compreendendo-se que há uma afinidade entre o direito de resistência e o *Quiet Quitting*, o trabalhador está a expressar a força do direito de resistência relacionado a elementos intrinsecamente subjetivos daquele contrato e que não necessariamente são de sua obrigação realizar.

Assim sendo, o tema aborda variadas concepções e visões perante o manter-se realizando seu trabalho, nem mais e nem menos. (BARROSO; SANTANA. 2024)

3 CAUSAS, EFEITOS E RESPONSABILIDADES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

3.1 O que causa a demissão silenciosa no ambiente laboral

As deficiências de liderança e comunicação hierárquica constituem causas primárias do fenômeno. Cavalcante e Woida (2024, p. 4) identificam que "*entre as razões que levam um colaborador a reduzir seu nível de produtividade incluem-se: falta de oportunidade de crescimento na carreira; falta de valorização dos empregados; e desconexão dos empregados com a organização*".

As jornadas exaustivas e metas abusivas agravam o problema. Segundo Meneguzzi e Malgarim (2024, p. 28)

devido à cultura agitada vivenciada pelo trabalhador na vida laboral, o *Quiet Quitting* pode ser definido como o afastamento do empregado da nova geração, exibindo baixo engajamento no trabalho e insatisfação com questões do local de trabalho (estresse, ansiedade, carga de trabalho, falta de apoio, raiva, etc.).

Tais condições impactam diretamente o bem-estar e causam conflitos entre trabalho e família. A política empresarial desconexa das normas de Saúde e Segurança do Trabalho configura elemento relevante. O art. 157 da CLT estabelece que cabe às empresas "cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho" e "*instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais*" (BRASIL, 1943). O descumprimento sistemático dessas obrigações contribui para o esgotamento que leva à demissão silenciosa.

3.2 Consequências jurídicas para o empregador e para o empregado

Para o empregador, a demissão silenciosa gera riscos de queda de produtividade, rotatividade elevada e passivo trabalhista. Meneguzzi e Malgarim (2024, p. 22) advertem que "*o quiet quitting é uma realidade que pode ser vivenciada e, desta forma, afeta diretamente o ambiente corporativo, principalmente nos aspectos econômico e social*". A empresa pode sofrer prejuízo de imagem ao ser associada ao mau trato de seus empregados.

Há possibilidade de responsabilização por adoecimento ocupacional. Souza (2024, p. 15) destaca que a Lei 8.213/91 define acidente de trabalho como aquele que causa "*lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho*". A síndrome de burnout, recentemente incluída na lista de doenças relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde, pode fundamentar ações indenizatórias contra o empregador.

3.3 A demissão silenciosa como sintoma de violação de direitos

O fenômeno pode ser compreendido como sintoma de assédio moral no ambiente de trabalho. Souza (2024, p. 18) cita que "*as relações hierárquicas, a alta carga horária de trabalho, a competitividade, as preocupações com possíveis demissões ou aumentos de salários e promoções, má gerência, condições ambientais insalubres e perigosas*" configuram fatores estressores que podem caracterizar assédio.

A CLT, em seu art. 223-B, estabelece que "*causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica*"

(BRASIL, 1943). O art. 223-C complementa que *"a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física"*. A violação sistemática desses bens jurídicos pela cultura organizacional tóxica pode ensejar reparação.

A rescisão indireta do contrato de trabalho, prevista no art. 483 da CLT, pode ser invocada quando verificadas as hipóteses legais. Destacam-se as alíneas: *"a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato; b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo; d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato"* (BRASIL, 1943).

4 ENQUADRAMENTO JURÍDICO: CLT, CC, CF E CPC

4.1 Interface com a legislação trabalhista (CLT)

O princípio da dignidade do trabalhador permeia toda a legislação trabalhista brasileira. O art. 2º da CLT define o empregador como aquele que *"admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço"*, enquanto o art. 3º caracteriza o empregado como *"toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário"* (BRASIL, 1943). Essa relação de subordinação não autoriza a exploração abusiva do trabalhador.

Meneguzzi e Malgarim (2024, p. 27) observam que *"esta geração, caracterizada por sentimentos mais realistas e ponderados, apresenta um desafio significativo para o empregador, que necessita possibilitar um ambiente de trabalho nos moldes do previsto no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho."* O meio ambiente de trabalho saudável constitui direito fundamental do trabalhador.

O art. 223-G da CLT estabelece os critérios para apreciação de pedidos de reparação por danos extrapatrimoniais, incluindo: *"a natureza do bem jurídico tutelado; a intensidade do sofrimento ou da humilhação; a possibilidade de superação física ou psicológica; os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; a extensão e a duração dos efeitos da ofensa"* (BRASIL, 1943). Tais critérios são aplicáveis aos casos de adoecimento decorrente de ambiente laboral tóxico.

4.2 Repercussões no Direito Constitucional e Civil

Como já mencionado, a Constituição Federal de 1988 consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III) e estabelece como objetivo fundamental a promoção do bem de todos (art. 3º, IV). O art. 5º, X, garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O art. 7º, XXII, assegura a *"redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança"*.

No âmbito do Código Civil, a responsabilidade civil encontra fundamento nos arts. 186 e 187. O art. 186 dispõe que *"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"* (BRASIL, 2002). O art. 187 acrescenta que *"também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes"*.

A obrigação de reparar o dano está prevista no art. 927 do Código Civil: *"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo"*. O parágrafo único estabelece responsabilidade objetiva *"quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem"* (BRASIL, 2002). Tal dispositivo fundamenta a responsabilização do empregador por ambiente de trabalho que cause adoecimento.

4.3 Incidência processual: CPC e processos trabalhistas

A distribuição do ônus da prova em processos trabalhistas segue as regras do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente. O dispositivo estabelece que *"o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor"* (BRASIL, 2015). O § 1º permite a inversão do ônus *"diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo"*.

As tutelas de urgência para proteção da saúde mental do trabalhador encontram fundamento no art. 300 do CPC: *"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"* (BRASIL, 2015). Tal instrumento pode ser utilizado para afastamento imediato de ambiente de trabalho comprovadamente nocivo à saúde.

A produção probatória em casos de demissão silenciosa pode incluir documentos, prints de comunicações, laudos médicos e psicológicos, perícias e depoimentos. Souza (2024, p. 18)

registra que pesquisa utilizou "*análise de comentários de usuários de dois vídeos publicados nas redes sociais YouTube e TikTok*", demonstrando a relevância das provas digitais na comprovação do fenômeno e suas consequências.

5 CONCLUSÃO

O estudo permitiu compreender que a demissão silenciosa, longe de representar mero desengajamento ou preguiça do trabalhador, constitui resposta comportamental complexa diante de ambientes laborais que violam sistematicamente direitos fundamentais. Conforme demonstrado, o fenômeno emerge da conjugação de fatores organizacionais como culturas tóxicas, ausência de reconhecimento, jornadas exaustivas e assédio moral velado.

Meneguzzi e Malgarim (2024, p. 36) sintetizam que "os fenômenos como o *grumpy staying*, o *quiet quitting* e outros tantos que tem sido difundidos, tem gerado desconforto no meio laboral justamente por explicitar situações que não são novidade, no entanto chamam atenção pelo impacto e abrangência que tem apresentado". Tais movimentos visam à proteção dos direitos e interesses dos trabalhadores e à promoção de sua saúde física, mental e emocional.

Do ponto de vista jurídico, verificou-se que a demissão silenciosa pode ser enquadrada como sintoma de violação de direitos trabalhistas, fundamentando pedidos de rescisão indireta (art. 483, CLT), indenização por danos extrapatrimoniais (arts. 223-B a 223-G, CLT) e responsabilização civil do empregador (arts. 186, 187 e 927, CC). A tutela constitucional da dignidade do trabalhador (CF, art. 1º, III) e o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho (CF, art. 7º, XXII) oferecem suporte normativo adequado.

Rocha (2023, p. 4) observa que "a relação trabalho e vida pessoal, enfatizada recentemente pelo movimento crescente do *quiet quitting*, tem gerado discussões acirradas mediante a tríade empregabilidade, mercado de trabalho e carreira". Conclui-se, portanto, que o fenômeno demanda atenção tanto das organizações, que devem promover ambientes saudáveis, quanto do sistema jurídico, que deve garantir a efetiva tutela dos direitos do trabalhador em face de práticas empresariais abusivas.

Por fim, cabe destacar, nas palavras de Meneguzzi e Malgarim (2024, p. 38), que "a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional nunca será suficientemente enfatizada, uma vez que tem uma influência direta no bem-estar holístico e na qualidade de vida". Trabalhar é preciso; possibilitar que o trabalhador desfrute do tempo necessário para cuidar de si, de sua família e de outras atividades é, mais que necessário, um direito constitucionalmente assegurado.

REFERÊNCIAS

- BARROSO, Fábio Túlio; SANTANA, Laís Gabriela Izis de. Da contextualização do 'quiet quitting' e sua qualificação como liberdade de expressão e direito de defesa do trabalhador na legislação trabalhista brasileira. **Revista Trabalho, Direito e Justiça**, Curitiba, v. 2, n. 2, p. e079, 2024. Disponível em: <https://revista.trt9.jus.br/revista/article/view/79/99>.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
- BRASIL. **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 9 maio 1943. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.
- BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm.
- BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113105.htm.
- BRASIL, Thays. "**Quiet quitting**" e "**quiet firing**" sob a ótica do **Direito do Trabalho**. Consultor Jurídico (ConJur), 16 mai. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-mai-16/thays-brasil-quiet-quittinge-quiet-firing/>.
- CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional** – 7ª ed. – Coimbra: Livraria Almedina, Portugal, 2003, p.408.
- CAVALCANTE, Jonathan Vinícius Regaconi; WOIDA, Luana Maia. Demissão Silenciosa: um estudo sobre a percepção dos discentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial da Fatec-Garça. **Revista e-Fatec**, Garça, v. 14, n. 1, abr. 2024.
- DEJOURS, C. (1994). **Psicodinâmica do Trabalho**: contribuição da Escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas.
- DEJOURS, C. Ativismo profissional: masoquismo, compulsividade ou alienação? In: LANCMAN, S.; SZNELWAR, L. I. (ed.). **Christophe Dejours**: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. p. 159-17
- DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de Direito do Trabalho**. 12ª edição. São Paulo: LTr. 2013. Pg. 1235.
- FERRARO, Ana Júlia Coelho. Assédio moral e o poder diretivo do empregador: a fiscalização através de revista. **Revista de Iniciação Científica e Extensão da Faculdade de Direito de Franca**. v.7, n.1, dez. 2022. Disponível em: <https://revista.direitofranca.br/index.php/icfdf/article/view/1370/941>

JUNIOR, Eudes Quintino de Oliveira. **A felicidade como direito fundamental.**2025. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/coluna/leitura-legal/432097/a-felicidade-como-direito-fundamental>

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru, **Teoria Geral da Administração: Da Revolução Urbana à Revolução Industrial.** 4ª Edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2004.

MENEGUZZI, Nelci Lurdes Gayeski; MALGARIM, Emmanuelle de Araujo. Análise do Quiet Quitting como mudança de paradigma quanto à concepção de importância do labor na vida do trabalhador em contraste ao Grumpy Staying e às exigências do precário mercado de trabalho. **Revista do Direito do Trabalho e Meio Ambiente do Trabalho**, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 21-41, jan./jul. 2024.

PEREIRA, Marcelo Caon. apud MARANHÃO, Délio. **Revista do Tribunal Regional do Trabalho.** 2007. Pág. 65. Disponível em: <https://periodicos.trt4.jus.br/revista/article/download/904/808>

ROCHA, Enilton Ferreira. **Quiet quitting: demissão silenciosa ou equilíbrio entre saúde mental e trabalho?** 2023.

SILVA, Daniela Oliveira Vidal da. NUNES, Claudio Pinto. Plano de carreira enquanto estratégia de resistência para a valorização docente no território de identidade do sudoeste baiano. **Revista Educação e Emancipação**, São Luís, v. 12, n. 3, set./dez. 2019. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/ab6c/8a18ae628164d81b1fa11f1b163d4c7624fd.pdf>

SOUZA, Nayara Letícia de. **Demissão silenciosa e sua conexão com o adoecimento no trabalho: uma análise com base em percepções de usuários nas redes sociais.** 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2024.